

TENSORFLOW KUTUBXONASIDAN FOYDALANGAN HOLDA NEYRON TARMOQLARNI YARATISH VA O'QITISH.

Umarov Bekzod Azizovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika
kafedrası o'qituvchisi, ubaumarov@mail.ru

Meliqo'ziyeva Madinaxon Rafiqjon qizi

Farg'ona davlat universiteti talabasi
madinaxonmeliqoziyeva02@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14198260>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 21-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*TensorFlow, Neyron
tarmoqlari, Chuqur o'rganish,
GPU, IPI.*

ABSTRACT

Tensorflow - bu Google jamoasi tomonidan mashinani o'rganish va chuqur o'rganish tushunchalarini eng oson tarzda amalga oshirish uchun ishlab chiqilgan dastur kutubxonasi hisoblanadi. Kutubxona ko'plab matematik ifodalarni oson hisoblash uchun optimallashtirish usullarini o'zida birlashtiradi.

Kirish

TensorFlow - bu mashina o'qitish va chuqur o'qitish tizimlari uchun ochiq manbali platformadir. Google tomonidan ishlab chiqilgan bu tizim keng qamrovli ma'lumotlar bilan ishlash, ma'lumotlarni qayta ishlash va chuqur neyron tarmoqlarni yaratish uchun juda kuchli vositadir. TensorFlow dastlab 2015 yilda chiqarilgan va hozirda global ilmiy jamoatchilik tomonidan keng foydalaniladi. TensorFlow tizimi neyron tarmoqlarini yaratish va o'qitish uchun mo'ljallangan, ularning ma'lumotlarini qayta ishlash, algoritmlarni avtomatlashtirish va ko'rsatkichlarni optimallashtirish imkoniyatiga ega.

Sun'iy neyron tarmoq ko'rinishi

TensorFlow tizimi **tensor** deb nomlangan noyob ma'lumotlar shakli bilan ishlaydi. Tensorlar - bu ko'p o'lchamli massivlar, bu yerda ma'lumotlar strukturasi saqlash va ishlov berish mumkin. TensorFlow orqali yaratishga va o'qitishga imkon beruvchi asosiy tuzilmalar va jarayonlar quyidagilar:

1. **Tensorlar** - TensorFlowdagi asosiy ma'lumotlar shakli. Ular 0, 1, 2 yoki undan ko'p o'lchamli massivlar bo'lib, ma'lumotlarni saqlash va ishlash berish imkonini beradi. Masalan, tasvirlarni yoki matnlarni tahlil qilish uchun TensorFlow'da tensorlar keng qo'llaniladi.

2. **Kompilyatsiya grafiklari** - TensorFlow tizimi ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini optimallashtirish uchun kompyuter grafiklaridan foydalanadi. Bu grafiklar ma'lumotlarni hisoblashni parallel ravishda amalga oshirishga yordam beradi, bu esa dasturiy ta'minotni tez va samarali qilishi mumkin. Tizim yaratgan kompyuterlari grafiklari yordamida har bir operatsiyani faqat kerak bo'lgan ma'lumotlarni ishlatadigan tarzda bajaradi.

3. **Neyron tarmoqlarini O'qitish** - TensorFlow yordamida chuqur neyron tarmoqlarini yaratish va o'qitish mumkin. TensorFlow orqali algoritmlarni yaratish, modelni o'qitish va taqdim etish mumkin. Tizim talab qilinadigan barcha ma'lumotlar va operatsiyalarni avtomatlashtiradi, bu esa tasvirlar, matnlar yoki boshqa ma'lumotlar turlari bilan ishlashni osonlashtiradi.

Neyron tarmoqda o'qitish

4. **Modullar va API-lar** - TensorFlow muhandislar, tadqiqotchilar va dasturchilarga chuqur neyron tarmoqlarni yaratish va o'qitish uchun juda ko'p API va modullarni taklif qiladi. Bu API-lar va kutubxonalar yordamida texnologiya va ilmiy maqsadlar uchun chuqur o'qitish modelini yaratish, o'rganish va amalga oshirish mumkin. TensorFlow'da Keras kabi yuqori darajadagi API-lar mavjud bo'lib, bu foydalanuvchilar uchun oson foydalanish imkoniyatini yaratadi.

5. **Kuchli Optimallashtirish** - TensorFlow ma'lumotlar va algoritmlarni parallel ravishda qayta ishlash imkonini beradi, bu esa ko'p ma'lumotlar bilan ishlashni talab qiladigan chuqur neyron tarmoqlar uchun idealdir. TensorFlow GPGPU (general-purpose computing on graphics processing units) yordamida GPU va TPU (tensor processing units) yordamida tez va samarali hisoblashlarni amalga oshiradi, bu esa ko'p ma'lumotlar bilan ishlashni sezilarli darajada tezlashtiradi.

TensorFlow foydalanish sohalari:

TensorFlowni keng turdagi masalalar va sohalarda, shu jumladan:

Tasvir tanishish va tasvirlar bilan ishlash - tasvirlarni avtomatik tan olish, tasvirlarni tahlil qilish, vijdonli ilovalar va foto-ranglarni qayta ishlash uchun **TensorFlow** ishlatiladi.

Tabiat tilini qayta ishlash - matnli ma'lumotlar bilan ishlash uchun chuqur o'qitish tarmoqlaridan foydalanish, matnli ma'lumotlarni qayta ishlash, tabiiy tilni tahlil qilish va matn tahlilini amalga oshirishda TensorFlow samarali bo'ladi.

Tabaqatlash va predikatsiya - TensorFlow orqali modellarni yaratish va o'qitish mumkin, bu esa statistik predikatsiyalar qilish, ma'lumotlarni tahlil qilish va ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni chiqarish imkonini beradi.

Tavsiflash va tavsiya tizimlari - TensorFlow yordamida mahsulotlar, filmlar, kontent yoki boshqa elementlarni tavsiya etish tizimlarini yaratish mumkin.

TENSORFLOW KUTUBXONASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI			
№	Nomi	Ma'lumot	Misol
1	Flexibility	TensorFlow turli xil tizimlarni va sun'iy intellekt muammolarini hal qilish uchun moslashtirilgan va yuqori darajada moslashuvchan.	Rasm tahlili, tabrikli tahlil, tabrikli yozuvlarni tushunish, tabrikli nutqni tanib olish va boshqalar.
2	High Performance (Yuqori unumdorlik)	TensorFlow GPU (Graphical Processing Units) va TPU (Tensor Processing Units) texnologiyalaridan foydalanadi.	TensorFlow GPU (Graphical Processing Units) va TPU (Tensor Processing Units)
3	Cross-Platform Support (Platformalararo qo'llab-quvvatlash)	TensorFlow faqat bulutli xizmatlar yoki serverda ishlash uchun emas, balki mobil qurilmalar va kichik hisoblash tizimlarida foydalanish uchun mo'ljallangan.	Android, iOS, mobil qurilmalar.
4	Easiness of Use (Qulaylik)	TensorFlow Keras API kabi yuqori darajadagi interfeyslarni taqdim etadi.	TensorFlow ishlab chiqish muhitida yuqori darajada moslashuvchanlik va samaradorlik ta'minlaydi.
5	Support for Distributed Training (Tarqalgan o'qitishni qo'llab-quvvatlash)	TensorFlow ma'lumotlarni tarqatilgan tarzda o'qitish uchun moslashtirilgan.	Katta ma'lumotlar bazalari va murakkab modellarni o'qitishda juda muhimdir.
6	Model Deployment (Modelni joylashtirish)	TensorFlow modellarini real vaqt rejimida ishlatish va ishlab chiqarish muhitiga joylashtirish uchun oson qadamlarni taqdim etadi.	TensorFlow Serving deb nomlangan maxsus komponent yordamida modellarning API-larini tezkor va aniq ishlatish mumkin.

TensorFlow Kutubxonasi asosiy maqsadlari:

1. Neyron tarmoqlarni o'qitish va sinovdan o'tkazish: TensorFlow chuqur o'qitish algoritmlari yordamida murakkab neyron tarmoqlarni yaratish, o'qitish va optimallashtirish imkonini beradi. Bu tasvirni tahlil qilish, tabrikli tabriklarni tushunish va tahlil qilish kabi vazifalarni hal qilishda keng qo'llaniladi.

2. Tabrikli ma'lumotlarni tahlil qilish: TensorFlow NLP (Natural Language Processing) algoritmlari yordamida tabrikli ma'lumotlar bilan ishlash va matn tahlil qilish uchun keng qo'llaniladi. Bu nutqni tanib olish, tabrikli yozuvlarni tushunish va tabriklarni tahlil qilish kabi vazifalarni qamrab oladi.

3. Katta ma'lumotlarni tahlil qilish va boshqarish: TensorFlow katta miqdordagi ma'lumotlar bazalarini tahlil qilish, modellashtirish va boshqarish uchun keng qo'llaniladi. Bu faqat sun'iy intellekt masalalarini hal qilishda emas, balki ma'lumotlarni qayta ishlash, prognozlash va xotirani boshqarishda ham qo'llaniladi.

Xulosa

TensorFlow neyron boshqaruvini va o'qitishda keng ko'lamli nazorat qilgan, kuchli va o'lchash vositalari. Ush turli kutubxonalardagi muammolarni hal qilishda murakkab va ko'proq dasturchilar hamda olimlar uchun qimmatli resursdir. TensorFlowdan foydalanish, mashinani o'rganish texnologiyalarini amaliyotga joriy qilishni soddalashtiradi. Neyron tarmoqlarni muvaffaqiyatli o'qitish uchun to'g'ri model arxitekturasi, sifatli ma'lumotlar va optimizatsiya texnikalarini qo'llash muhimdir. Bu jarayon orqali sun'iy intellekt sohasida samarali va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish imkoniyati oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'Reilly, T. (2017). *Deep Learning with Python*. Manning Publications.
2. Chollet, F. (2017). *Deep Learning with Keras*. Manning Publications.
3. TensorFlow Documentation (2024). *TensorFlow: An Open-Source Machine Learning Framework for Everyone*. <https://www.tensorflow.org>
4. Nielsen, M. (2018). *Neural Networks and Deep Learning*.
5. Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer.
6. Geron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly Media.
7. Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D., et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540), 529-533.
8. Kaelbling, L. P., Littman, M. L., & Moore, A. W. (1996). Reinforcement learning: A survey. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 4, 237-285.
9. Lillicrap, T. P., Hunt, J. J., Pritzel, A., et al. (2015). Continuous control with deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1509.02971.